

УДК 339.924

**ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА****EXPEDIENCY OF INTRODUCTION OF SINGLE CURRENCY WITHIN
THE EUROASIAN ECONOMIC UNION**

©Юсупова В. А.

*Сибирский федеральный университет**г. Красноярск, Россия**V.A.Yusupova@gmail.com*

©Yusupova V.

*Siberian Federal University**Krasnoyarsk, Russia**V.A.Yusupova@gmail.com*

©Малахова А. А.

*канд. экон. наук**Сибирский федеральный университет**г. Красноярск, Россия**malahovaanna@mail.ru*

©Malakhova A.

*PhD**Siberian Federal University**Krasnoyarsk, Russia**malahovaanna@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается целесообразность введения единой валюты на территории Евразийского экономического союза. На основе ключевых макроэкономических представлений проводится статистический анализ стабильности экономик государств-членов ЕАЭС, учитываются преимущества и недостатки данной валютной реформы, а также возможные риски. Также уделяется внимание роли социальных факторов в эффективности проведения валютной унификации.

Abstract. This article considers the expediency of establishment of a unified currency within the Eurasian Economic Union. Based on key macroeconomic indicators a statistical analysis of the stability of the economies of EAEU is presented, the advantages and disadvantages of the currency reform and also the possible risks are taken into account. Also we pay attention to the role of social factors in the effectiveness of currency unification.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, международная экономическая интеграция, монетарная политика, валютная унификация.

Keywords: The Eurasian Economic Union, international economic integration, monetary policy, currency unification.

Под влиянием процессов интеграции и глобализации в мировой экономике с каждым годом увеличивается число международных интеграционных объединений. В целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения уровня жизни населения, 1 января 2015 г. был создан Евразийский

экономический союз (ЕАЭС), в который вошли Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, а затем и Киргизия [1].

В «Договоре о Евразийском экономическом союзе» прописаны основные цели этого объединения, в числе которых «стремление к формированию внутри союза единого рынка товаров, услуг, капитала» [2], что, хотя не определяет, но подразумевает введение в перспективе единой валюты. Это способствовало бы интеграции рынков стран ЕАЭС, упрощению товарообмена, устранению транзакционных издержек, снижению валютных рисков.

18 февраля 2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин поручил Банку России и Правительству РФ определить целесообразность создания валютного союза ЕАЭС [3].

До 2015 г. доля доллара и евро во взаимных расчетах между странами ЕАЭС составляла более 50%. По состоянию на февраль 2016 г. доля рубля в валютной структуре расчетов составила 69,9%, превысив процент доллара (23,8%) почти в три раза. Страны стремятся к переходу к расчетам в национальных валютах, в обход доллара и евро, что снижает валютные риски, а также способствует интеграции и созданию валютного союза.

Для того чтобы система единого валютного пространства функционировала успешно, экономики стран-участников должны быть схожими по своей структуре и развиваться равномерно. Это подразумевает, стабильные темпы роста производства всех государств, входящих в интеграционное объединение, незначительно отличающиеся показатели ВВП на душу населения и низкий уровень инфляции. Если рассмотреть динамику ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в странах-членах ЕАЭС с 2006 по 2015 г. г. [4], наблюдается значительное расхождение в показателях средней производительности труда и уровня жизни населения (Рисунок 1). Если данные по России, Беларуси и Казахстану относительно близки, то Армения и Киргизия значительно отстают.

Рисунок 1. Динамика ВВП на душу населения по ППС в странах ЕАЭС в 2006–2015г. г., долл. США.

Коэффициент вариации, который при однородной совокупности не превышает 33%, в течение последних десяти лет колебался от 54,5% до 56,74%. (Рисунок 2). Данные расчетов характеризуют большой разброс уровня ВВП на душу населения по ППС между странами ЕАЭС и свидетельствуют о недостаточной интеграции экономик стран ЕАЭС, и, следовательно, о неготовности создания единой валютной зоны. При этом, четкой тенденции к снижению степени расхождения макроэкономических показателей стран ЕАЭС не наблюдается. Существующее значительное различие в развитии государств-членов ЕАЭС ставит под вопрос целесообразность и успешность введения единой валюты.

Рисунок 2. Коэффициент вариации для уровня ВВП на душу населения по ППС в странах–членах ЕАЭС, %.

Также можно отметить до 2012 г. существенные скачки в уровнях инфляции Беларуси и Киргизии (Рисунок 3). В Белоруссии этот показатель постепенно снижается. По сравнению с 2013 г., в 2015 г. инфляция в России увеличилась в 2 раза, в Казахстане в 2,7 раза. В целом, уровень инфляции в странах ЕАЭС остается довольно высоким [4]. В ст. 62 «Договора о Евразийском экономическом союзе» указано [2], что уровень инфляции в странах ЕАЭС не должен отличаться более чем на 5%. По итогам 2015 г. инфляция в Казахстане превышает инфляцию в Армении на 7,93%, Тем не менее, начиная с 2011 г. уровень инфляции постепенно уменьшается и в 2015 г. коэффициент вариации составил 29,38%.

Рисунок 3. Уровень инфляции в странах ЕАЭС в 2006-2015г., %.

Анализируя результаты опроса Центра интеграционных исследований Евразийского Банка Развития в 2015 г. (Таблица) можно сделать вывод, что у населения стран ЕАЭС нет единого мнения по поводу унификации валюты. Только в Армении большинство граждан (55%) выступают за введение единой валюты, однако это большинство не является доминирующим. Данные результаты также отражают необходимость повышения уровня экономической и политической грамотности граждан, поскольку процент опрошенных, затрудняющихся ответить на поставленный вопрос, довольно велик (от 10 до 20% респондентов) [5]. Неподготовленность населения к валютной унификации является барьером для проведения данной экономической реформы в странах ЕАЭС.

Таблица

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЕАЭС К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ

	<i>Армения</i>	<i>Беларусь</i>	<i>Казахстан</i>	<i>Россия</i>
Скорее нужно	55	34	46	43
Скорее не нужно	35	46	40	43
Затрудняюсь ответить	10	20	20	13
Общий итог	100	100	100	100

Валютная унификация — процесс продолжительный и сложный. Создание единой валютной системы и формирование общего рынка Евросоюза заняло 35 лет. По мнению аналитиков, данный процесс для ЕАЭС будет несколько короче и составит 10–12. Другими словами, введение унифицированной валюты в Евразийском союзе возможно не ранее 2025 г.

На современном этапе государства Евразийского экономического союза не готовы к подобным экономическим реформам. Об это свидетельствуют и макроэкономические показатели стран, определяющие устойчивость экономического развития, и мнения аналитиков, а также опрос общественного мнения. Однако введение единой валюты является перспективным и обсуждаемым вопросом. Эта мера позволила бы упростить товарооборот между странами Евразийского пространства, положительно повлияла бы на развитие финансовых рынков, снижение затрат, минимизацию рисков инвестирования.

Для осуществления валютной унификации странам ЕАЭС предстоит решить ряд задач:

- Стабилизация и гармонизация экономик стран–участниц ЕАЭС.
- Укрепление финансовых рынков, повышение прозрачности их функционирования.
- Координация денежно–кредитной и банковской системы.
- Создание оптимальной нормативной системы.
- Разработка и согласование эффективной валютной политики между странами.
- Создание единого эмиссионного центра.
- Согласование курсовой политики.
- Повышение степени доверия населения к вводимым реформам посредством информационно–аналитической работы.
- Повышение финансовой грамотности населения.

Список литературы:

1. Евразийский экономический союз. Официальный сайт. Режим доступа: <http://www.eaeunion.org/> (дата обращения: 12.02.2016).
2. Договор «О Евразийском экономическом союзе» от 01.01.2015. Раздел II ст. 4, Раздел XIII ст. 63. Режим доступа: http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf (дата обращения: 19.02.2016).
3. Пр. №398 п. 2 от 18.02.2015г. Приказ президента // Администрация президента России. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47838> (дата обращения: 19.02.2016).
4. Economic indicators // Trading economics. Режим доступа: <http://www.tradingeconomics.com> (дата обращения: 18.02.2016).
5. Интеграционный барометр ЕАБР – 2015. Аналитическое резюме // Центр интеграционных исследований. Санкт–Петербург. Режим доступа: http://www.eabr.org/general//upload/СІІ%20-%20izdania/2015/Barometr-2015/EDB_Centre_Report_33_Analytical_Summary_RUS.pdf (дата обращения 18.02.2016).

References:

1. The Eurasian economic Union. Official site. Available at: <http://www.eaeunion.org/> (the date circulations: 12.02.2016).
2. The agreement of "The Eurasian economic Union" from 01.01.2015. Section II, article 4, Section XIII article 63. Available at: http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf (the date circulations: 19.02.2016).
3. PR.-398 p.2 18.02.2015. Order of the President// the presidential Administration of Russia. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47838> (the date circulations: 19.02.2016).
4. Economic indicators. Trading economics. Available at: <http://www.tradingeconomics.com> (the date circulations: 18.02.2016).
5. EDB Integration Barometer – 2015. Analytical summary. Center for integration studies. St. Petersburg. Available at: http://www.eabr.org/general/upload/СИИ%20-%20izdania/2015/Barometr-2015/EDB_Centre_Report_33_Analytical_Summary_RUS.pdf (the data circulations 18.02.2016).

*Работа поступила в редакцию
18.04.2016 г.*

*Принята к публикации
20.04.2016 г.*